

சங்கம் மருவிய கால பாடல் கூற்றுவழி வெளிப்படும் பாலினப் பண்புகள்
Gender Characteristics Revealed Through the Songs of the Sangam Declined Period

முனைவர் அ. சுபா, உதவிப் பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, தருமபுரி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. A. Suba, Assistant Professor, Department of Tamil Studies,
Government Arts and Science College, Pappireddipatti, Dharmapuri, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8377-0825>

DOI: 10.5281/zenodo.19683502

Abstract

Tamil is one of the ancient languages of the world. It possesses the status of being a classical language. In Tamil, the earliest literary works in terms of time are the songs and anthologies known as Sangam literature. In these works, human life is seen intertwined with the natural environment. When human life is portrayed against the backdrop of natural elements like land, seasons, and times of day, it evolves into literature. These are the Eight Anthologies (Eṭṭuttokai) and the Ten Idylls (Pattuppāṭṭu). The Eight Anthologies are capable of expounding the ways of life of the Sangam period people; they are also called "Eṇ Peruntokai" (The Eight Great Anthologies). Comparative scholars have established that the Sangam Akam (inner) poems possess a unique characteristic not found in any other world literatures. Akam generally refers to love poems. It concerns the love that occurs between the hero (thalaivan) and the heroine (thalaivi). Among the characters of Akam, the hero and heroine act as the principal characters. Gender refers to the attributes, mentality, emotions, behaviours, and actions that a society associates with a person's sex, which are defined based on gender identity. Furthermore, the term 'gender' is also a word that demands attention in this century. Gender distinctions were observed based on biological organs. Later, across time, in languages, it came to be articulated that 'hero' implies majesty and 'heroine' implies gentleness. It is on this basis that gender identity is formed. These are found from the Sangam period to the extension in contemporary literature. This article is structured to examine the gender characteristics of these two, the hero and the heroine.

Keywords: Gender, Characteristics, Songs, Sangam, Declined Period.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலகின் தொன்மையான மொழிகளுள் ஒன்று தமிழ்மொழி. அது செம்மொழி என்னும் தகுதிப்பாட்டினை உடையது. தமிழில் காலத்தால் முற்பட்ட இலக்கியங்களான பாட்டும். தொகையும் சங்க இலக்கியங்களாகும். இலக்கியங்களில் மக்கள் வாழ்க்கை இயற்கைச் சூழலோடு இணைந்து காணப்படுகிறது. நிலம், பருவம் பொழுதுகள் போன்ற இயற்கைச் சூழலைப் பின்னணியாகக் கொண்டு மனித வாழ்வு புனையப்படும் போது இலக்கியமாகப் பரிணமிக்கின்றன. அவையே எட்டுத்தொகையும், பத்துப்பாட்டும். சங்க கால மக்களின் வாழ்வியல் நிலைகளை எடுத்துரைக்கக் கூடியவை எட்டுத்தொகை நூல்கள் 'எண் பெருந்தொகை' எனவும் அழைப்பர். சங்க அகப்பாடல்கள் உலக இலக்கியங்கள் எவற்றிலும் காணப்படாதத் தனிப்பண்பை உடையன என்பதை ஒப்பியல் ஆய்வாளர்கள் நிறுவியுள்ளனர்.

அகம் என்பது பொதுவாகக் காதற் பாடல்களைக் குறிக்கும். தலைவன், தலைவி இடையே நிகழும் காதல் பற்றியது. அகமாந்தர்களில் தலைமை மாந்தர்களாக தலைவன், தலைவி அமைகின்றனர். பாலினம் என்பது ஒருவரின் பால் தொடர்பாக ஒரு சமூகம் தொடர்புபடுத்தும் பண்புகள் மனஅமைப்பு, உணர்வுகள், நடத்தைகள், செயல்கள் போன்றவற்றை பாலின அடையாளம் கொண்டு வரையறைபடுத்துகிறது. மேலும் பாலினம் என்னும் சொல் இந்நூற்றாண்டில் கவனிக்க வேண்டிய சொல்லாகவும் உள்ளது. உயிரியல் அடிப்படை உறுப்புகளைக் கொண்டே பாலின பாகுபாடுகள் காணப்பட்டது. அவை பின்னாளில் தலைவன் என்றால் கம்பீரம் என்றும், தலைவி என்றால் மென்மை என்றும் காலம் காலமாக மொழிகளில் நவிலப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில் இருந்தே பாலின அடையாளம் உருவாகிறது. அவை சங்ககாலத்தில் இருந்து சமகால இலக்கியங்களின் நீட்சி வரை காணப்படுகிறது. இவர்களில் தலைவன், தலைவி இருவரின் பாலினப் பண்புகளை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: பாலினம், பண்புகள், பாடல்கள், சங்கம், வீழ்ச்சியடைந்த காலம்.

முன்னுரை

தமிழில் காலத்தால் முற்பட்ட இலக்கியங்களான பாட்டும். தொகையும் சங்க இலக்கியங்களாகும். தலைவன், தலைவி இடையே நிகழும் காதல் பற்றியது. அகமாந்தர்களில் தலைமை மாந்தர்களாக தலைவன், தலைவி அமைகின்றனர். பாலினம் என்பது ஒருவரின் பால் தொடர்பாக ஒரு சமூகம் தொடர்புபடுத்தும் பண்புகள் மனஅமைப்பு, உணர்வுகள், நடத்தைகள், செயல்கள் போன்றவற்றை பாலின அடையாளம் கொண்டு வரையறைபடுத்துகிறது. மேலும் பாலினம் என்னும் சொல் இந்நூற்றாண்டில் கவனிக்க வேண்டிய சொல்லாகவும் உள்ளது. உயிரியல் அடிப்படை உறுப்புகளைக் கொண்டே பாலின பாகுபாடுகள் காணப்பட்டது. அவை பின்னாளில் தலைவன் என்றால் கம்பீரம் என்றும், தலைவி என்றால் மென்மை என்றும் காலம் காலமாக மொழிகளில் நவிலப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில் இருந்தே பாலின அடையாளம் (Gender Identity) உருவாகிறது. அவை சங்ககாலத்தில் இருந்து சமகால இலக்கியங்களின் நீட்சி வரை காணப்படுகிறது. இவர்களில் தலைவன், தலைவி இருவரின் பாலினப் பண்புகளை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

பால் விளக்கம்

தொல்காப்பியர் 'பால்' என்ற சொல்லைச் சொல்லதிகாரத்தில் கையாண்டுள்ளார். சொல்லதிகாரத்தில் தமிழ் பெயர்ச்சொற்களானது இரு திணையும் அடங்கும் என்கிறார்.

திணை

தொல்காப்பியர் உலகப் பொருள்கள் அனைத்தையும் உயர்திணை, அஃறிணை என இரண்டாகப் பகுத்து கூறுகின்றார். திணை என்பதற்கு ஒழுக்கம் என்பது பொருளாகும். மேலும், நிலம், குலம் முதலிய பொருள்களும் உள்ளன.

ஆடுஉ அறிசொல்லிமகடுஉ அறிசொல்

பல்லோ ரறியுஞ் சொல்லொடு சிவணி

அம்முப் பாற்சொல் உயர்திணை யவ்வே (சேனாவரையர், தொல். சொல். நூ. 21)

எனும் நூற்பா வழி தொல்காப்பியர் உயர்திணையைப் பகுக்கின்றார். ஆண்மகனாக அறிகின்ற சொல் ஆண்பால் என்றும் பெண்மகளை அறிகின்ற சொல் பெண்பால் என்றும் அவ்விருவரையும் பொதுவாக அறிகின்ற சொல் பலர்பால் என்றும் குறிப்பிடுகின்றார். அறிவு முதலாயினவற்றான் ஆண்மகன் சிறந்தமையின் ஆடுஉ அறிசொல் முற்கூறப்பட்டது. பன்மை

இருபாலும் பற்றி வருதலின் பல்லோரறிசொல் பிற்கூறப்பட்டது என சேனாவரையர் கூறுகின்றார். இது சேனாவரையர் காலத்தில் நிலவி இருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.

கழகத் தமிழ் பேரகராதி, 'பால்' என்பதற்குப் பல்வேறு விதமான விளக்கம் தருகின்றது. "இடம், இயல்பு, உரிமை, ஊழ், ஏழ்நுருபு. கடமை, குணம், திக்கு. பகுதி, பக்கம், பங்கி, பலன், ஒருமைப் பன்மை பாகுபாடு வெண்மை" (கழகத் தமிழ்ப் பேரகராதி முதல்பாகம், ப. 668) என்பனவாம். கிரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி, 'பால்' என்ற சொல்லுக்கு, "மனிதரில் ஆண், பெண் என்ற பகுப்பு உயர்திணையில் ஆண், பெண், பலர் அஃறிணையில் ஒன்று, பல என்னும் ஐந்து வகைப்பிரிவு. 'அவன்' என்பது ஆண்பால் 'அவள்' என்பது பெண்பால் என்ற விளக்கத்தைத் தருகிறது." (கிரியாவின் தற்காலத்தமிழ் அகராதி, ப.713)

தலைவி கூற்றும் துறையும்

அகத்திணை இலக்கியத்தின் மையப்புள்ளி தலைவி, குறிஞ்சி முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை ஆகிய ஐந்திணைகளின் உரிப்பொருளாகிய புணர்தல், இருத்தல், ஊடல், இரங்கல், பிரிதல் ஆகிய ஐவகை உணர்வுகளும் தலைவியை மையமாகக் கொண்டவை ஆகும். அகத்திணையில் வரும் பிற படைப்புகள் தலைவியின் கருத்தைப் பிரதிபலிப்பதோடு, தலைவியின் கூற்றிற்கு வலுச் சேர்ப்பதாக அமைந்துள்ளன. அவ்வகையில் சங்கம், சங்கம் மருவிய கால அகப்பாடல்களில் சித்தரிக்கப்படும் தலைவியின் களவு, கற்பு ஆகிய பாடல்களின் கூற்றும், துறையும் பாலினப் பண்புகள் அடிப்படையில் வேறுபடும் தன்மை ஆராயப்படுகின்றன.

சங்கம், சங்கம் மருவிய கால தலைவி கூற்றுப் பாடல்கள்

சங்க இலக்கிய அகப்பாடல்கள், பெரும்பாலும் தலைவியின் களவு வாழ்வைப் பற்றியதாகும். தலைவியின் களவு வாழ்வில் இருந்தே சங்க அகப்பாடல்கள் தொடங்குகின்றன. களவு வாழ்வில் தொடங்கி கற்பு வாழ்வு வரையிலும் அடுத்தடுத்த களங்களாகப் பரிணமிக்கின்றது. "அகத்துறைச் சங்கப்பாடல்கள் ஒற்றைக் காட்சி நாடகமாக (One Scene play) அல்லது ஒரு கூற்று நாடகமாக (Dramatic Monologue) அமைந்திருக்கின்றன என்கிறார் சரளா இராஜகோபாலன்." (சங்க இலக்கியத்தில் தோழி, ப. 31) தலைவியின் களவு வாழ்வில் தலைவனை சந்திக்கும் இடையீடுகளான பகற்குறி, இரவுக்குறி, அல்லக்குறி, பொருள்வயிற் பிரிவு, நற்றாய், அலர், நொதுமலர் வரைவு போன்ற இச்சூழல் அனைத்தும் களவினை சுவைப்படக் கூறக் கூடியதாகும். இவற்றின் அடுத்தக்கட்டமான தலைவியின் கற்பு வாழ்வில் பரத்தமையால் ஏற்படும் ஊடல் பற்றிய செய்திகளை சங்கம், சங்கம் மருவிய கால அகப்பாடல்கள் சித்தரிக்கின்றன. அப்பாடல் பகுப்பு அட்டவணை பின்வருமாறு.

அட்டவணை - 1: சங்கம் மருவிய கால அகப்பாடல்கள்

வ.எண்	சங்க காலம்	சங்கம் மருவிய காலம்
1	குறுந்தொகை 180	ஐந்திணை ஐம்பது 19
2	நற்றிணை 83	ஐந்திணை எழுபது 43
3	அகநானூறு 97	திணைமொழி ஐம்பது 17
4	ஐங்குறுநூறு 150	திணைமொழி நூற்றைம்பது 57
5	கலித்தொகை 39	கைந்நிலை 33
	மொத்தம் 549	மொத்தம் 169

சங்கம், சங்கம் மருவிய கால தலைவி கூற்று அகப்பாடல்கள்

சங்க இலக்கிய தலைவிக் கூற்று பாடல்கள் ஐந்நூற்று நாற்பத்து ஒன்பது (549) இடம் பெற்றிருப்பதாக தமிழண்ணல் குறிப்பிடுகிறார். (சங்க மரபு, பின்னிணைப்பு) சங்கம் மருவிய

கால அகநூல்களில் தலைவி கூற்றாக அமைந்த பாடல்கள் நூற்று அறுபத்தொன்பது (169) ஆகும். தலைவி கூற்றைக் கேட்போர்களாக உயர்திணையும், அஃறிணையும் இடம்பெறுகின்றன. அவற்றுள் தோழி, தலைவன், பாணன், கொன்றை, நாரை போன்றவையும் இடம் பெற்றுள்ளன. இப்பாடல்கள் களவில் முப்பத்தொன்பது (39), கற்பில் நூற்றிமுப்பது (130) என அமைந்துள்ளன.

சங்க அகப்பாடல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பெரும்பான்மையான துறைகள் சங்கம் மருவிய காலத்தில் சற்று குறைந்தே காணப்படுகின்றன. அவற்றின் அடிப்படைக் காரணம் பாடல் எண்ணிக்கை ஆகும். எனவே சங்கம், சங்கம் மருவிய கால அகப்பாடல்களுக்கு தொடர்புடைய கூற்றும், துறையும் மட்டுமே இங்கு ஒப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன. சங்கம் மருவிய கால தலைவி கூற்று அகப்பாடல் துறைகளை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.

- அறத்தொடு நின்றல்
- சிறைப்புறத்தானாகத் தலைமகனை இயற்பழித்த தோழிக்கு
- தலைவி இயற்பட மொழிந்தது.
- காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவி
- வரைவு தலை வந்தமையால் தலைவி மகிழ்தல்
- இரவுக்குறி
- வரைவிடை வைத்து பொருள்வயிற் பிரிதல்

எனப் பகுத்து விளக்க முடியும்.

அறத்தொடு நின்றல்

தலைவி தன் களவினை முறையாக தெரிவித்தல் அறத்தொடு நின்றல் எனப்படும். அறம் - ஒழுக்கம், அறத்தொடு நின்றல் - தான் கொண்ட ஒழுக்கத்தின் கண் நின்றலாகும். களவு முதிர்ந்த நிலையில் இது வெளிப்படுகிறது. களவொழுக்கத்தில் தலைவிக்குத் தோன்றும் இயல்பான அச்சம் காரணமாகத் தலைவன் தன் களவினை நீட்டிக்கத் தலைவிக்கு தோழியின் துணையை நாடுதல் இன்றியமையாதாகிவிடுகிறது.

அறம் எனப்படுவது பல பண்புகளையும் தழுவிய பொதுச் சொல்லாயினும் ஈண்டு பெண்ணுக்குரிய முதற்பண்பான கற்பைக் குறிக்கும். கற்பென்னும் கடைப்பிடிப்பில் நின்று களவொழுக்கத்தைப் பெற்றோர்க்கு வெளிப்படுத்துதல் இத்துறையின் பொருளாகும். பெற்றோருக்கு அறிவித்தல் தோழியின் நோக்கம் இல்லை. தலைவி ஏற்கனவே கற்பு நெறிபட்டுவிட்டாள் என்பதை முதன்மையாக வலியுறுத்துவதே அவள் நோக்கம். (தமிழ்க்காதல், ப.79)

என்று வ.சுப. மாணிக்கம் குறிப்பிடுகிறார். மேலும், தலைவி - தோழிக்கும், தோழி - செவிலிக்கும், செவிலி - நற்றாய்க்கும், நற்றாய் - தந்தை, தன்னையர்க்கும் அறத்தொடு நின்றல் மரபு ஆகும்.

தலைவி அறத்தொடு நின்றல்

வேற்று வரைவு, வெறியாட்டு ஆகியவை தோன்றிய சூழலிலும் காப்புமிகுதல் போன்ற காரணத்தாலும் தலைவிக்கு ஆற்றாமை தோன்றுமிடத்தும் தலைவி அறத்தொடு நிற்கிறாள். தலைவி தன் களவினைப் பற்றித் தோழிக்குக் கூறாமலேயே தலைவன் குறையிரந்து நிற்பதன் வாயிலாகவும் அதனைத் தோழி அறியும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதனை,

அன்னாய் வாழிவேண் டன்னை யென்னை
தானு மலைந்தா எனமக்குந் தழையாயின
பொன்வீ மணியரும் பினவே

யென்ன மரங்கொலவர் சார லவ்வே (ஐங்குநூறு, பா. 201)

எனும் ஐங்குநூற்று பாடல் வழி அறியலாம். சங்கம் மருவிய கால அகநூல்களில் அறத்தொடு நின்றல் பற்றி எட்டுப் பாடல்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஏழு பாடல்கள் குறிஞ்சித்திணையிலும், ஒரு பாடல் நெய்தல் திணையிலும் இடம்பெற்றுள்ளன. தலைமகள் தோழிக்கு அறத்தொடு நின்று வெறிவிலக்க வேண்டும் என்ற உள்ளத்தாளாய் கூறியது.

வெறிகமழ் வெற்பெனன் மெய்நீர்மை கொண்ட

துறியாண்மற் றன்னோ! ஆணங்கணங்கிற் நென்று

மறியீர்த் துதிரந்தாய்இ வேலற் றரீஇ

வெறியோ டலம்வரும் யாய் (ஐந்திணை ஐம்பது, பா. 20)

மலைநாட்டுத் தலைவனோடு தலைவி களவுப் புணர்ச்சி கொண்டமையால், அவளின் உடல் தன்மை மாறியது. இதனை அறியாத தாய் வெறியாட்டு நிகழ்த்தப் போகிறாள். இதனை தடுப்பாயாக என தோழிக்கு தலைவி அறத்தொடு நிற்கிறாள். அறத்தொடு நின்றல் குறிஞ்சிக்கு உரியதாக இருக்க, சங்கம் சங்கம் மருவிய கால அகப்பாடல்களில் நெய்தல் திணையில் ஒரு பாடல் (திணை.நூற்., பா. 01) இடம்பெற்றுள்ளது.

இயற்பழித்த தோழிக்கு தலைவி இயற்பட மொழிந்தது

தலைவனை குறைவுபடக் கூறிய தோழியிடம், தலைவி தலைவனை உயர்வுபடுத்திக் கூறுதல் ஆகும்.

நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று

நீரினும் ஆரள வின்றே சாரல்

கருங்கோற் குறிஞ்சிப் பூக்கொண்டு

பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே (குறுந்தொகை, பா. 03)

எனும் இப்பாடலில் தலைவனின் பண்புகளைப் பாராட்டி தோழியிடம் உரைக்கின்றாள். இச்செய்தி சங்கம் மருவிய காலத்து அகப்பாடல்களிலும் அமைந்துள்ளன. தலைமகள் சிறைப்புறத்தானாக இயற்பழித்த தோழிக்குத் தலைமகள் இயற்பட மொழிந்தது எனும் துறையில்,

மன்றப் பலவின் சுளைவிளை தீம்பழ

முண்டுவந்து மந்தி முலைவருடக் - கன்றமர்ந்

தாமா சுரக்கு மணிமலை நாடனை

யாமாப் பிரிவ திலம் (ஐந்திணை எழுபது, பா. 4)

எனும் பாடல் அமைந்துள்ளது. குரங்கானது மலை வெளியில் பழுத்துள்ள பலாப் பழங்களைப் பறித்து அதில் உள்ள கனிந்த இனிய பழங்களை உண்டு நீர்த் தாகம் எடுக்கவே கீழே இறங்கி வந்த குரங்கு அருகில் நின்ற காட்டுப் பசுவின் மடியைத் தடவிக் கொடுக்க, காம்புகளில் இருந்து பால் சுரக்க அதனை அருந்தும். அத்தகு இயற்கை அழகுடைய மலைநாட்டுத் தலைவன் என்னைவிட்டு என்றும் பிரிந்து செல்வது இல்லை எனச் சுட்டப்படுகிறது. சங்கம், சங்கம் மருவிய கால அகப்பாடல்கள் இரண்டிலுமே இயற்பழித்த தோழிக்கு இயற்படமொழிந்த இத்துறையில் தலைவனின் சிறப்பினைக் கூறும் போது நாட்டின் உயர்வினை கூறியே சிறப்பிக்கப்படுகிறது.

காமம் மிக்க கழிபடர்கிளவி

தலைவியின் துயரம் எல்லை மீறும் போது தலைவியின் கூற்றுக்கள் காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவி என்ற துறையாகப் பகுக்கப்படுகிறது. தலைவனைக் காணப்பெறாத தலைவி காம நோயினால் உளம் நிறைந்து வருந்த, அத்துன்பத்தை வாய்விட்டுப் புலம்பினால் குறையும்

என்று எண்ணித் தன் நெஞ்சிற்கு கூறுவதும் கண்ணெதிரே உள்ள பொருட்களை நோக்கிக் கூறுவதும் காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவியாகும். இதனை,

கேட்குந் போலவும் கிளக்குந் போலவும்

இயக்குந் போலவும் இயங்குந் போலவும் (நன்., நூ. 409)

எனவும்,

புள்ளும் மாவும் புணரியும் கானலும்

உள்ளுறுத் தியன்றவும் ஒழிந்தவை பிறவும்

தன்சொற் கேட்குந் போலவும் தனக்கவை

இன்சொற் சொல்லந் போலவும் ஏவல்

செய்குந் போலவும் தோற்றுந் போலவும்

மெய்;குழற் கிழத்தி மொழிந்தாங் கமையும் (நம்பி., நூ. 223)

எனவும் வரும் இலக்கண மரபுகள் பொருந்தக் கூறப்படும். மேலும்,

முன்னிலை யாக்கல் சொல்வழிப் படுதல்

நன்னயம் உரைத்தல் (தொல். பொருள்., நூ. 101)

என்கிறார் தொல்காப்பியர். இதனை,

கொடுங்குரல் குறைந்த செவ்வாய்ப் பைங்கிளி

அஞ்ச லோம்பி ஆர்பதங் கொண்டு

நின்குறை முடித்த பின்றை என்குறை

செய்தல் வேண்டு மால் (நற்., பா. 102)

பகற்குறி, இரவுக்குறி வந்தொழுகுந் தலைமகன் இடையீடு பட்டு வராததைக் கண்ட தலைமகள் வரைதல் வேட்கை மிகுந்து கிளிடம், தன் தலைவனது நாட்டின் சுற்றத்தாரிடம் சென்று மலைக்குறவர் மகள் திணைப்புனம் காக்க வந்தாள் என்று சொல்வாயாக என அஃறிணைப் பொருளை தூதாக விடுகிறாள் தலைவி. இதனை,

கொடுத்தா ளலவ! குறையா மிரப்பே

மொடுங்கா வொலிகடற் சேர்ப்ப - னெடுந்தேர்

கடந்த வழியையெங் கண்ணாரக் காண

நடந்து சிதையாதி நீ” (ஐந்திணை ஐம்பது, பா. 42)

வளைந்த கால்களை உடைய நண்டே, கடற்கரைத் தலைவனது பெரிய தேரானது என்னை பிரிந்த காலத்து ஊர்ந்து சென்ற பாதையின் சுவட்டினை காணுதல் ஒன்றே ஆறுதல் அளிக்க கூடியது. அதனை அழிக்காமல் இருப்பாயாக, என தன் துன்ப மிகுதியை கடற்கரை நண்டிடம் தலைவி கூறுவதாக இப்பாடல் அமைகிறது. தலைவியின் காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவி, பிரிந்த தலைவன் தன்னை மறந்து விட்டான் எனும் ஐயம் தலைவியின் உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிந்திருந்தமையால் வெளிப்படுகிறது. சங்கம், சங்கம் மருவிய கால அகப்பாடல்கள் இரண்டிலுமே தலைவியின் துயரம் எல்லை மீறும்போதே பேசப்படுகின்றன. ஆனால் தலைவன் கூற்று நிகழும் இடங்களில் அவ்வாறானதாக இல்லை. இவை பால் அடிப்படையிலான வேறுபட்ட பண்பாக உள்ளதை அறியமுடிகிறது.

இரவுக்குறி

குறி இடம் - குறித்த இடம். இது பகற்குறி, இரவுக்குறி என இரண்டு வகைப்படும். பகற்குறி - சோலையினிடத்தும், இரவுக்குறி - வீட்டின் புறத்தே நிகழும். தலைமகன் இரவுக்குறிக்கண் சிறைப்புறத்தானாகத் தலைமகன் தோழிக்குச் சொல்லியதாக,

இருள்கிழிப் பதுபோல் மின்னிவானம்

துளிதலைக் கொண்ட நளிபெயல் நடுநாள்
அருள்புரி நெஞ்சமோ டெஃகுதுணையாக
வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த
நீதவ றுடையையும் அல்லை நின்வயின்
ஆனா அரும்படர் செய்த
யானே தோழி தவறுடை யேனே (அகம்., பா. 72)

எனவரும் பாடல் அமைகிறது.

தலைவன் வரும் இரவுப் பொழுதானது, கருவுற்றிருக்கும் பெண் புலியினது பசியினைப் போக்க, பெரிய ஆண்பன்றியினைக் கொண்டு மிக்க சினத்தோடு ஆண்புலி உலவும், அச்சம் தரும் பாம்பானது சுற்றித் திரியும். எனவே, இரவுப் பொழுது வருதலை ஒழிப்பாயாக என்று கூறப்படுகின்றது. இதே போன்று ஐந்திணை எழுபதிலும் இரவுக்குறி வேண்டி வந்த தலைமகள் சிறைப்புறத்தானாக தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியதாக,

இடுமண லெக்க ரகன்கானற் சேர்ப்பன்
கடுமான் மணியரவ மென்று – கொடுங்குழை
புள்ளரவங் கேட்டுப் பெயர்ந்தாள் சிறுகுடிய
ருள்ளரவ நாணுவ ரென்று (ஐந்திணை எழுபது, பா. 57)

எனும் பாடல் அமைகிறது. கடற்கரை துறைமுகத்தை உடைய சேர்ப்பன் விரைந்து செல்லும் குதிரையின் கழுத்தில் அணிந்துள்ள மணியின் ஓசையைக் கேட்டு சென்ற தலைவி தலைவனைக் காணாது கலக்கமுற்ற தன் துன்ப மிகுதியை தலைவி தோழியிடம் கூறுகிறாள். தலைவி கூற்றில் அமைந்த இரவுக்குறி பற்றிய பாடல் நெய்தல் திணையில் இடம்பெற்றுள்ளது. சங்க இலக்கியத்தில் இவ்வாறு இடம்பெறவில்லை.

சங்கம், சங்கம் மருவிய கால அகப்பாடல்களில் தலைவன் கூற்றும் துறையும்

சங்க இலக்கியத்தில் 336 பாடல்கள் தலைவன் கூற்றாக அமைந்தவை ஆகும். இவற்றில் மூன்றில் ஒரு பகுதிக்கும் மேலான கூற்றுக்கள் நெஞ்சிற்குக் கூறுதலாக அமைந்திருக்கிறது. சங்கம், சங்கம் மருவிய கால தலைவன் கூற்று அகப்பாடல்கள் அட்டவணை பின்வருமாறு,

அட்டவணை - 2: சங்கம் மருவிய கால தலைவன் கூற்று அகப்பாடல்கள்

சங்க காலம் 336	சங்கம் மருவிய காலம் 39
தலைவன் நெஞ்சிற்கு உரைத்தது 166	தலைவிக்கு உரைத்தது 03
தோழிக்கு உரைத்தது 19	தோழிக்கு உரைத்தது 13
பாங்கற்கு உரைத்தது 31	பாங்கனுக்கு உரைத்தது 10
தலைவிக்கு உரைத்தது 34	நெஞ்சுக்கு உரைத்தது 10
பாணற்கு உரைத்தது 05	தேர்பாகனுக்கு உரைத்தது 01
தேர்பாகனுக்கு 52	பாணனுக்கு 02
பிறகூற்றுக்கள் 29	

தலைவன் பாங்கற்கு உரைத்தல்

தலைவியோடு இன்ப உறவை நீட்டிக்க விரும்பும் தலைவன் தோழியின் துணையை நாடுதல் போலப் பாங்கன் துணையை நாடுவதில்லை. சங்க அகப்பாடலில் தலைவனின் களவை அறிந்தபோது பாங்கன் துணை நிற்பவனாகக் காட்டப்படாமல் அறிவுரைக் கூறுபவனாகவே காட்டப்படுகிறது. சங்க இலக்கியத்தில் தலைவன் பாங்கற்கு உரைத்தல்

என்னும் துறையில் அமைந்த பாடல்கள் பெரும்பாலும் தலைவன், தலைவி இயற்கைப் புணர்ச்சியில் மீண்டும் காணப்பெறாமையால் தலைவன் வருந்தி பாங்கனுக்கு உரைப்பதாக உள்ளன. இதனை குறுந்தொகை 72 வது பாடலிலும், திணைமொழி ஐம்பது 49வது பாடலிலும் அறியலாம். மேலும் சங்கம், சங்கம் மருவிய கால அகப்பாடல் இரண்டிலுமே தலைவன் பாங்களிடம் கூறும்போது தலைவி பார்த்த இடமும் தலைவியின் உறுப்பு வர்ணனையும் கூறி அத்தகு தலைவியின் அழகினால் துன்பம் ஏற்பட்டது எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

தலைவன் தோழியை மதியுடன்படுத்தியது

தோழியின் அறிவுப்போக்கினைத் தலைவன் தனது விருப்பத்தினை நிறைவேற்றிற்குத் தகுதியாக மாற்றல் ஆகும். இயற்கைப் புணர்ச்சி புணர்தபின் வாயில் பெற்ற தலைமகன் பின்னர் தலைமகளும் தோழியும் ஓரிடத்திலிருப்பதையறிந்து மதியுடன்படுப்பான். சங்கம் மருவிய கால அகப்பாடல்கள் இரண்டிலுமே தலைவன் தோழியை மதியுடன்படுத்தி தன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் படி கூறுவதாக உள்ளது.

பொருள் வலிந்த நெஞ்சிற்கு சொல்லி செலவழுங்கியது

பொருள் காரணமாகப் பிரிகின்ற தலைவன் தன் பிரிவினால் தலைவிக்கு நேரும் மன வருத்தத்தையும் உடல் அழிவும் கருதிப் பார்த்துத் தன் பிரிவாகிய செலவினை தவிர்க்க முயல்வான். தலைவன் தன் பிரிவை தானே தவிர்ப்பதாக அமைவது செலவழுங்குதல் ஆகும். பொருள்கடைக்கூட்டிய நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது என்னும் துறையில் அமைந்த பாடல்கள் (குறுந்., பா. 63, திணை. நூற்., பா. 76) இடம்பெற்றுள்ளன. சங்கம், சங்கம் மருவிய காலத்தில் தலைவன் பிரிய நேர்வதை முகக்குறிப்பினில் அறிந்த தலைவி பாலை நிலத்தின் கொடுமையை எண்ணி கண்ணீர் விடுகிறாள். இத்தகு தலைவி எவ்வாறு பிரிவது என்று எண்ணி தலைவன் செலவழுங்குகிறான். இவ்விரண்டும் ஒத்தத்தன்மை உடையவனாக உள்ளன. சங்க அகப்பாடல்களில் தலைவன் கூற்றுப் பாடல்கள் 344 இடம்பெற்றுள்ளன. சங்கம் மருவிய காலத்தில் 39 பாடல்கள் மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளன. சங்க இலக்கிய தலைவன் கூற்றில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள பல்வேறு துறைகள் சங்கம் மருவிய காலத்தில் இடம் பெறவில்லை. சில துறைகள் புதிதாகவும் இடம் பெற்றுள்ளன. திணைமாலை நூற்றைம்பதில் (150)ஆம் பாடலின் “புணர்ந்து மிகழ்ந்து பாணனிடம் கூறியது” என்னும் துறை இடம்பெற்றுள்ளது. இத்துறை சங்கம் அகப்பாடலில் இடம் பெறவில்லை. மேலும் திணைமாலை நூற்றைம்பது முப்பதாவது பாடலில் பகற்குறிக்கண் இடம்காட்டியது போன்ற துறைகள் புதிதாக இடம்பெற்றுள்ளது.

முடிவுரை

சங்க இலக்கியத்தில் தலைவி கூற்றில் இரவுக்குறி பற்றிய பாடல்கள் குறிஞ்சித்திணைக்கு உரியதாகும். சங்கம் மருவிய காலத்தில் நெய்தல் திணையிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. வரைவிடை வைத்துப் பொருள்வயிற் பிரிதல் என்னும் துறையில் தலைவியின் பிரிவாற்றாமை கருப்பொருளின் வழியாகவும், குறிப்பாகவும் சுட்டப்படுகிறது. சங்கம் மருவியகாலத்தில் இத்துறைச் சார்ந்த பாடல்களில் தலைவியின் வருத்தம் வெளிப்படையாக உள்ளது. பிரிவிடை ஆற்றாள் எனக்கவன்ற தோழிக்கு தலைவி கூறல் என்னும் துறையில் அமைந்த பாடல்களில் பிரிந்து சென்ற தலைவன் பாலை நிலத்தில் காணும் அஃறிணை உயிர்களின் அன்பின் வெளிப்பாடு கண்டு விரைவில் வருவான் என்பது சங்கம், சங்கம் மருவிய கால அகப்பாடல்களில் சுட்டப்படுகின்றன. சங்கம், சங்கம் மருவிய கால அகப்பாடல்கள் இரண்டிலுமே தலைவன் பாங்கனுக்கு உரைத்தல் என்னும் துறையில் தலைவியை சந்தித்த இடமும், தலைவியின் உறுப்பு வர்ணனையும் சொல்லப்படுகிறது. சங்க அகப்பாடல்களில் தோழி தலைவனுக்கு உரைக்கும் பாடல்களே அதிகம். சங்கம் மருவிய

காலத்தில் தோழி தலைவிக்கு உரைக்கும் பாடல்களே அதிகம். சங்க அகப்பாடலில் தலைவன் கூற்றில் உள்ள பாடல்கள் மிகுதியாக பாலைத்திணையைச் சார்ந்தும், சங்கம் மருவிய காலத்தில் குறிஞ்சித்திணைச் சார்ந்தம் இடம்பெற்றுள்ளன. ஐந்திணை எழுபது, கைந்நிலை போன்ற நூல்களில் தலைவன் கூற்றுப் பாடல்கள் இடம்பெறவில்லை. சங்க அகப்பாடலில் பெரும்பான்மையானப் பாடல்கள் தலைவன் நெஞ்சிற்கு உரைத்தது (166) ஆகும். சங்கம் மருவிய காலத்தில் தலைவன் தோழிக்கு உரைத்த (13) பாடல்களே அதிகம். சங்க அகப்பாடலில் தலைவன் தன் நெஞ்சிற்கு சொல்லும் துறைகள் எல்லாம், சங்கம் மருவிய காலத்தில் தோழியிடம் சொல்லியதாக உள்ளது. சங்க காலத்தில் இடம்பெறவில்லை. ஓதல், பகை, தூது, வேந்தற்குற்றுழி பிரிவு, காவல் போன்ற பிரிவு குறித்த பாடல்கள் இடம் பெறவில்லை. பரத்தையற் பிரிவும், பொருள் வலித்த நெஞ்சிற்கு செலவழுங்கியது பற்றி மட்டுமே இரண்டு பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவை துறை சார்ந்த கூற்று சார்ந்த பாலின வேறுபாடுகளாக கண்டறியப்படுகிறது.

குறிப்புகள்

- [1] இராசாராம் துரை. *பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொகுதி 1*. முல்லை நிலையம், சென்னை.
- [2] சரளா இராசகோபாலன். *சங்க இலக்கியத்தில் தோழி*. ரவி பதிப்பகம், சென்னை.
- [3] சேனாவரையர் (உ.ஆ.). *தொல்காப்பியம், சொல்லதிகாரம்*. தமிழ்மண் பதிப்பகம், சென்னை.
- [4] சோமசுந்தரனார், பொ.வே. *ஐங்குறுநூறு*. சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை.
- [5] *கழகத்தமிழ்ப் பேரகராதி*. சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், திருநெல்வேலி.
- [6] பின்னத்தூர் நாராயணசாமி உரை. *நற்றிணை*. சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், சென்னை.
- [7] புலியூர்கேசிகள். *நன்னூல், சொல்*. கௌரா பதிப்பகம், சென்னை.
- [8] பேராசிரியர் (உ.ஆ.). *தொல்காப்பிய பொருளதிகாரம்*. கழக வெளியீடு, சென்னை.
- [9] வ.சுப.மாணிக்கம். *தமிழ்க் காதல்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
- [10] ச. திருஞானசம்பந்தம். *நம்பியகப்பொருள்*. கதிர்வதிப்பகம், திருவையாறு.
- [11] நாற்கவிராசநம்பி. *நம்பியகப்பொருள்*. சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை.
- [12] எஸ். ராமகிருஷ்ணன். *க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி*. க்ரியா பதிப்பகம், சென்னை.
- [13] ஆ .அனிதா & சோ .பத்மாவதி. "சங்க இலக்கியத்தில் தோழியின் ஆளுமை." *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 4, எண் S-29, 2022, ப.03.

References

- [1] Rajarama Durai. *Pathinenkeelkanakku Thoguthi 1*. Mullai Nilaiyam, Chennai.
- [2] Sarala Rajagopalan. *Sanga Ilakkiyathil Thozhi*. Ravi Pathippagam, Chennai.
- [3] Senavaraiyar, ed. *Tholkappiyam: Sollathikaram*. Tamilman Pathippagam, Chennai.
- [4] Somasundaranar, P. Ve. *Aingurunooru*. Saiva Siddhanta Nool Pathippu Kazhagam, Chennai.
- [5] *Kazhaga Tamil Peragarathi*. Saiva Siddhanta Nool Pathippu Kazhagam, Tirunelveli.
- [6] Pinnathur Narayanasamy, commentry. *Natrinai*. Saiva Siddhanta Nool Pathippu Kazhagam, Chennai.
- [7] Puliyur Kesigan. *Nannool: Sol*. Gauraa Pathippagam, Chennai.
- [8] Professor, ed. *Tholkappiya Porulathikaram*. Kazhaga Veliyedu, Chennai.

- [9] Va. Suba. Manickam. *Tamil Kaadhal*. Saradha Pathippagam, Chennai.
[10] Sa. Thirugnanasambandam. *Nambiyagapporul*. Kathir Pathippagam, Thiruvaiyaru.
[11] Narkavirasa Nambi. *Nambiyagapporul*. Saiva Siddhanta Nool Pathippu Kazhagam, Chennai.
[12] S. Ramakrishnan. *Kriyaavin Tharkala Thamizh Agarathi*. Kriya Pathippagam, Chennai.
[13] Anitha, A., So. Padmavathi. "Sanga Ilakkiyathil Thozhiyin Aalumai." *Sarvadesa Tamil Aayvidhazh*, vol. 4, no. S-29, 2022, p. 03.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.